

Producción de las universidades españolas en TIC 2006-2010

ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES LINEAS DE INVESTIGACIÓN DEL CITIC

Nanoelectronics, Computer Vision, Image Recognition, Soft Computing (including fuzzy logic, metaheuristics and neural networks), Data Mining, Decision Support Systems, Computational Biology, Bioinformatics, Mobile and Sensor Networks, Optimization, Planning.

Fotos: Muriel Romero Sánchez
<http://www.etringita.com>

El centro de investigación CITIC-UGR se creó en el año 2007 y aglutina a los investigadores sobre TIC.

En la actualidad está integrado por 23 grupos de investigación.

El CITIC-UGR se ha presentado a la convocatoria de Centros de Excelencia Severo Ochoa.

Las TIC son uno de los pilares del Campus de Excelencia Internacional BioTic.

EL INDICE H DE ALGUNOS INVESTIGADORES DEL CITIC

El Índice-H es un indicador que mide producción y citas conjuntamente. Un investigador posee Índice H si ha publicado h trabajos con al menos h citas.

28

Francisco Gamiz

Grupo de investigación en nanoelectrónica

25

Juan Manuel Gorriz

Signal processing and biomedical applications

36

Enrique Herrera

Soft computing y sistemas de información inteligentes

61

Francisco Herrera

Soft computing y sistemas de información inteligentes

32

José Luis Verdegay

Modelos de decisión y optimización

Evolución anual de los indicadores bibliométricos en TIC 2001-2010

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Nº de Documentos ISI	53	51	68	57	39	73	88	94	128	119
Nº ISI en 1º Cuartil	13	10	22	15	21	27	34	34	56	64
Promedio Impact Factor	0,67	0,68	1,00	1,04	1,05	1,13	1,17	1,54	1,77	1,83
Nº de Citas (acumuladas)	1119	1831	3339	4230	4446	4992	5673	6072	6553	6651

Promedio Citas Normalizado

¿Cómo interpretarlo? por ejemplo si un año el valor es 1,10 señala que se obtienen un 10% más de citas que la media mundial en la especialidad

Producción científica en TIC por categorías temáticas. 2006-2010

	Número Docs ISI	ISI en el 1º Cuartil	Número Citas
INTELIGENCIA ARTIFICIAL	226	80	1362
APLICACIONES INTERDISCIPLINARES INFORMÁTICA	144	31	520
INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA	100	71	537
SISTEMAS DE INFORMACION	84	28	336
TEORIA Y METODOS DE LA INFORMÁTICA	69	33	310
INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE	51	2	91
INVEST. OPERATIVA Y CIENCIAS ADMINISTRACION	41	32	131
TELECOMUNICACIONES	27	14	56
HARDWARE-ARQUITECTURA	19	4	67
CIBERNETICA	17	7	100

LOS FACTORES DEL ÉXITO SEGÚN ALBERTO PRIETO director del CITIC

Conseguir que los investigadores con ideas brillantes tengan recursos para llevarlas a cabo.

Sabemos convertir recursos económicos en conocimiento, pero ha llegado la hora de transformar ese conocimiento en riqueza.

Aceptar siempre nuevos retos. No enclaustrarse en lo que conocemos y considerar los proyectos que las circunstancias nos brinden.